

LIBRI

www.libridergi.org

Epigrafi, Çeviri ve Eleştirii Dergisi

Journal of Epigraphy, Reviews and Translations

Sayı VI (2020)

Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

Elif ALTEN GÜLER

*Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştirii Dergisi'*nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı VI: Ocak-Aralık 2020) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni E. Alten-Güler, "Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I". *Libri* VI (2020) 19-59.

Geliş Tarihi: 25.11.2019 | Kabul Tarihi: 10.02.2020

Elektronik Yayın Tarihi: 22.03.2020

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

Perge'den Yayımlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

Unpublished Epigraphic Fragments from Perge - I

Elif ALTEN GÜLER *

Öz: Burada sunulan çalışma, 2018 yılında Perge antik kentinde yapılan çalışmaların bir kısmını içermektedir. Burada toplamda 95 adet yazıt fragmanı kayda alınarak değerlendirilmiş olup bu yazıt parçaları üç başlık altında incelenmiştir. Bunlardan ilk 27 adeti, nitelikli ve tamamlama önerisi sunulabilen fragmanları barındıran "Tamamlama Önerisi Sunulabilen Parçalar" başlığı altında toplanırken 68 adeti "Sınıflandırılmayan Fragmanlar" başlığı altında kayda alınmıştır. Üçüncü başlık ise kaydedilen yazıtlara ilişkin bir dizin sunmaktadır. Eski Alman Barakası'nda yer alan, son dönem kazılarında Doğu Sütunlu Cadde çalışmalarının güney kısmında bulunan taş tarlasındaki eserler doğu-batı sütunlu caddeden toplanarak getirilmiş olduğu için buluntu yerleri tam olarak bilinmemektedir. Tüm yazıtlarda genel tarihlemeler, aksi belirtilmediği sürece, harf karakterlerine göre yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Perge, Pamphylia, Roma İmparatorluk Dönemi, Yazıt Fragmanları

Abstract: This study presented here contains a part of the research studies carried out in Perge during the year 2018. Here is presented 95 epigraphic fragments in three titles, one of which contains 27 qualified and completable ones. The second title contains 68 unclassified fragments. There is also a third title which contains an index for all the inscriptions presented here. Some inscriptions located on the field southern part of the Eastern Colonnaded Street, previously known as German Barrack, were gathered from the Western-Eastern Colonnaded Street, that's why their exact findspots are not known. All the inscription presented here are dated to Roman Imperial Period unless otherwise stated.

Keywords: Perge, Pamphylia, Roman Imperial Period, Epigraphic Fragments

Bu çalışmada 2018 yılında Perge antik kentinde yapılan araştırmalar sonucu kayda alınan ve daha önce yayımlanmadığı anlaşılan 95 adet epigrafik fragman tanıtılmıştır¹. Bu fragmanlar kentin her noktasından toplanarak çoğunluğu envanterlendirilmiş parçalar olup, şu an ya kazıya ait konteynır-depolarda saklanmakta ya da 'Eski Alman Barakası' olarak nitelendirilen fakat son dönem kazılarında Doğu Sütunlu Cadde çalışmalarının güney kıyısında bulunan taş tarlasında sergilenmektedir.

* Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya. elifalten@akdeniz.edu.tr | 0000-0001-7666-7141

¹ Burada sunulan çalışma, 2018 yılında Perge kentinde Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SBA-2018-3630 no'lu proje kapsamında yapılan çalışmaların bir kısmını içermektedir. İlgili proje kapsamında yapılan çalışmalar için bk. Alten-Güler – Kileci 2018; Tüner-Önen 2018; Kileci 2019; Tüner-Önen – Arslan 2019; Tüner-Önen 2020 [baskıda].

Tamamlama Önerisi Sunulabilen Parçalar

1. [Do]sithea?

Mermer yazıt parçası. Üstten profilli olan yazıt taşıyıcısının sağ yanı ve üstü düz kesilmiştir. En az üç satırlık yazıt barındırmaktadır. Sol yandan ve alttan kırıktır. Sol kısımdaki kırıkta yazıtın devam etmesi beklenmektedir.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner 1, Kasa 12, JC'02.

Envanter no: JC.82.16.

Ölçüler: yük.: 0.36 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.44 m; harf yük.: 0.036-0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--] ΣΙΘΕΑΝ

2 [--] ἀποτέθ-

[--] ΝΕΙΩ

İlk satırdaki [--] σιθέαν ifadesi için *accusativus* bir isim olan [Δω]σιθέαν veya *dativus* halde [Δω]σιθέα önerilebilir. Dosithea ismi Anadolu'da İonia, Karia, Lykaonia, Kilikia-Isauria ve doğu Phrygia bölgelerinde daha önce kaydedilmiştir². İkinci satırda yer alan [--] ἀποτέθ- ifadesinden μετὰ τὸ ἀποτεθῆναι önerilebilir. Bu ifade Perge'de (*IPerge* 420; 444) daha önce "gömünün yapılmasının ardından" şeklinde kullanılmıştır. Aynı şekilde yine *IPerge* 437'de geçen εἰς ὃ βούλομαι ἀ<πο>τεθῆναι τὸ πτώμα ifadesine benzer bir ifade beklenebilir. Söz konusu ikinci satır örnekleri bu fragmanın bir mezar taşına ait olabileceğinin bir göstergesi olabilir.

2. Fragman

Mermer levha parçası. Latince karakter taşıyan parça üzerinde en az üç satırlık yazıt izi bulunmaktadır. Arkası düz işlidir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: MS 117-138.

[-----]

2 [-- Q/R]VAE[--]

[--]IAN[----]

4 [-----]

² İonia: *Milet* VI,3 1406. Karia: *ASAA* 2 (1916) 126 no. 1; Lykaonia: *MAMA* VIII. 29; *KILyk* 1. 193; Cronin 1902, 352 no. 96. Kilikia-Isauria: *MAMA* III. 12. Ayrıca bk. *LGPN* VC.

Söz konusu fragman Perge'de bulunan Latince yazıtlardan hareketle *IPerge* 94-95'teki şu ilgili kısım önerilebilir:

[Imp. Caesari divi Traiani]
[Parthici f., divi Ner]vae [n.
Traiano Hadr]ian[o Aug.
pont. max., trib. Potest ---].

Buradaki yazıtın kentte bulunan yazıtlara istinaden imparator Hadrianus'a ithaf edildiği düşünülebilir.

3. Fragman

Mermer levha parçası. En az üç satırlık yazıt taşımaktadır. Her yanından kırık olup arkası düz işlenmiştir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.125 m; gen.: 0.165 m; der.: 0.03 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
2 [----]ΚΑΝ[-----]
[----]ΤΗΣΛ[-----]
4 [-----]Ο[-----]
[-----]

Satır 3 için öneriler: τῆς λαμπρᾶς; τῆς λαμπροτάτης Πέρρης; τῆς λειτουργίας, bk. *IPerge* 290; 292; 251.

4. Mezar Fragmanı

Bir mezara ilişkin mermer parçalar. Üstten, sol ve sağ yanlardan kırık. Sağ yanda bir adet kare şeklinde oyuk mevcuttur. Üç parça halinde ele geçmiştir.

Buluntu yeri: La 00 Kuzey Açma 2006, Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 269.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.11 m; gen.: 0.47 m; der.: 0.15 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: MS III. yüzyıl (harf değişiklikleri nedeniyle).

[-- κατεσκευά]σεν τὸ ἀνγίον κέ τ[--]

Bu mezarı ve [... falanca kişi ...] yaptırdı.

Kentte bulunan mezar yazıtlarındaki ἀνϋτων ifadesi için bk. *IPerge* 449; 450; 453; 456; *SEG* XVII. 633. ἀνϋτων ve κ̄e ifadelerindeki harf deęişiklikleri için ayrıca bk. Gignac 1976, 189 ve 192. Mezarı yaptıran kişinin adının sol taraftaki kırık kısımda olması beklenmektedir. Sağ taraftaki kırık için ise ya *femininum* ya da *masculinum dativus casus*'ta şahıs ismi ya da aile baęıyla ilgili kelime yer alabileceęi gibi τὸν περιβολὸν ifadesi de beklenebilir³.

5. Fragman

Kireç tařından arřitrav parçası. İnci boncuk dizisi görölmektedir.

Buluntu yeri: Anacadde.

řu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 128 Ja1' 84.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.16 m; gen.: 0.18 m; der.: 0.08 m; harf yük.: 0.11 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi (Omega nedeniyle).

[---]ΩΡΟ[---]

Söz konusu harfleri içeren bir isim ya da başka bir kelime beklenebilir. Kentte bir şahıs adı olan Artemidoros (*IPerge* 2; 250; 252) örnek verilebilse de bu durum son derece şüphelidir.

6. Mezar Fragmanı?

Kireç tařından en az beř satır bulunan yazıt parçası. Sağ kısmı kırık olan yazıt taşıyıcısının sol alt kısmında ufak bir alan kırık olup devamı noksandır. Sol ve üst kısım düz işlidir. Yazıtın sol kısmına aittir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

řu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 70.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.25 m; gen.: 0.155 m; der.: 0.11 m; harf yük.: 0.03-0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

AN[----]

2 TOY[----]

ΒΑΣΙ[---]

4 ΣΙΑ[----]

. Λ[----]

Satır üçte geçen ΒΑΣΙ[---] ifadesi için Βασίλεια (=Basileia) ismi önerilebilir⁴.

³ Perge'den aile baęlarıyla ilgili örnekler için bk. *IPerge* 372; 416; 425; 448; 449; τὸν περιβολὸν için bk. *IPerge* 421.

⁴ Bu isim kentte daha önceki kazılardan çıkarılan fakat henüz yayını yapılmayan bir mezara aittir. Söz konusu mezar Batı Nekropolis'te yer alıp yayını Doç. Dr. Ařkım Özdizbay tarafından hazırlanmaktadır.

7. Fragman

Kireç taşından yazıtlı parça. Sağ yanı düz işli olan parçanın diğer yanları kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Nymphaion.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 235 N'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.23 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.10 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]NΩ

[---]QΣAIA

[---]IKYPIA

5 [---]QΣ

[-----]

Satır dördte geçen KYPIA ifadesi için τῷ κυριακῷ ταμείῳ önerilebilir.

Beşinci satırda ise ilgili tameion'a ödenecek ceza miktarına ilişkin (δηναρίους χειλίοις πεντακοσίους gibi) veri yer alması beklenebilir, bk. *IPerge* 411; 428; 431.

8. Bir İnşaya Dair Fragman

Mermer yazıt parçası. Üzerinde altı karakter korunmuş olan fragmanın alt kısmı traşlı olup diğer yanları kırık ve noksandır. Yazıtın alt kısmına ait bir parçadır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 112.

Envanter no: La' 13 P.42 M-59.

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.295 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--κατεσ]κεύασα[v? --]

... yaptırdı(lar?).

9. Fragman

Mermer kaide parçası. Önden profilli olan kaidenin diğer yanları kırık ve noksan olup dört karakterlik yazıtı bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 116.

Envanter no: Perge' 13 Yüzey.

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.188 m; der.: 0.37 m; harf yük.: 0.023 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--- Αὐτοκράτ]ορος Κ[αίσαρος? ---]
[-----]

...*imperator Caesar*'ın...

Bir imparatora ait yazıt olup Perge'de *genetivus* formda kaydedilmiş olan ilgili ifadeler için bk. *IPerge* 144; 293; 293a.

10. Heykel Altığına İlişkin İki Fragman

Mermerden yazıtlı parçalar. Üst kısımları düz şekilde kesilmiş olan iki parça diğer yanlardan kırık ve noksandır. Büyük ihtimalle birer postament parçasıdır.

Buluntu yeri: Kuzey hamamı Palaistrası. I1'15 KP B1 açması.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Kasa 154.

Envanter no: -

Ölçüler: a) yük.: 0.10 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.05 m; harf yük.: 0.03-.035 m.

b) yük.: 0.092 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.014 m; harf yük.: 0.03-.035 m.

Tarih: MS II. yüzyıl sonu-III. yüzyıl başı.

a

b

[Τ(ίτος) Φλ(άουιος) Κ]λήμη[ς Πελοπιδιανός ἀνέθ]ηκεν.

Titus Flavius Clemens Pelopidianus (bu heykeli?) adadı.

Benzer harf karakteri taşıyan ve aynı materyalden yapılan bu iki fragman kuzey hamamı Palaistrasında 2015 yılında bulunmuştur. Titus Flavius Clemes Pelopidianus Perge'de adadığı heykelleriyle bilinmektedir. Kendisinin bir Aphrodite, bir Herakles(?) ve bir Tykhe heykel adağı vardır⁵.

11. Fragman

Kireç taşından iki satırlık yazıt parçası.

Buluntu yeri: Anacadde La'17 Yüzey.

Şu anki yeri: Konteyner-11 / Kasa 195.

Envanter no: -

⁵ Titus Flavius Clemens Pelopidianus hakkında daha detaylı bilgi için bk. Tüner-Önen 2018.

Perge'den Yayımlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

Ölçüler: yük.: 0.18 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.13 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]NT[---]

[---]KOPN[---]

[-----]

Perge kentinden bilinen (*IPerge* 60) Gnaeus Postumius Cornutus'a ilişkin olarak [Γναῖος Ποστούμιος Κοῦ]ντ[ου υἱὸς Κολλείνα] Κορν[οῦτος] ... şeklinde bir öneri sunulabilir. Söz konusu bu öneri geçerli olursa yazıt MS 81-96 yıllarına tarihlendirilebilir.

12.Arşitrav Bloğu

Kireç taşından inci-boncuk dizili bir arşitrav parçası. Üzerinde üç karakter okunmakta.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Batı Kapısı'na yakın konumda Gymnasion-Palaistra alanı yakınında ve Batı Sütunlu Cadde üzerindeki dükkanların hemen karşısında.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.51 m; gen.: 1.21 m; der.: 0.52 m; harf yük.: 0.16-0.18 m.

Tarih: MS I-II yüzyıl.

[-- άγωνο]θετ[ή --]

Arşitrav bloğu üzerinde *agonothetes* sözcüğüne ilişkin herhangi bir isim, fiil ya da fiilimsi çekimi beklenebilir. Kentte geçen *agonothetes* ifadeleri için bk. *IPerge* 42-45; 47-48; 58;61;63; 193; 315;317-318;331;341.

13.Fragman

Kireç taşından kaide parçası. Alt kısmı oldukça aşınmış durumda olan bloğun üzerinde tek satırlık yazıt bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Anacaddede Hellenistik kuleleri geçince sağda duvarda devşirme.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.40 m; gen.: 0.59 m; der.: ölçülemiyor; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

1 [ή] βουλή ὡς καὶ ὁ δῆμο[ς]

[-----]

Danışma ve halk meclisi ...

14.Fragman

Kireç taşından kaide parçası. Alt, üst ve sağ yanı kırık ve noksan olan yazıt taşıyıcısı üzerinde üç satırlık yazıt bulunmaktadır. Sol tarafı ise düz kesilmiştir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.35 m; gen.: 0.30 m; der.: 0.15 m; harf yük.: 0.025 m.

Tarih: MS I. yüzyıl (Perge'deki Fronto isimlerine göre).

[-----]
 Π.Ο.Α. [-----πόλι]
 ς τὸν ἑα[υτῆς εὐεργέτην?]
 3 Φρόντω[να-----]
 [-----]

... kent(?) kendi *euergetesi* Fronto'yu
 (onurlandırdı).

Latince Fronto adı kentten daha önce bilinmektedir, bk. *IPerge* 56; 57 str. b; 61.

15.Fragman

Kireç taşı. Yazıtın sağ kısmı kırık ve noksandır. Üst kısımda düz derinleştirilmiş bir oyuk mevcuttur. Ön cephenin sol tarafı yazıtlı kısımdan şerit şeklinde oyularak ayrılmıştır. Ayrık olan sol kısmın ortasında bir adet delik şeklinde oyuk mevcuttur. Mimari bir parça olarak kullanılmış olabileceği ön görülmektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Anacaddenin sağında, basamaklara gelince sağ yandaki yükselti içinde.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.50 m; gen.: 0.48 m; der.: 0.26 m; harf yük.: 0.06-0.07 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

TI [----]
 2 MA [---]
 ATTA[--]

Üçüncü satırda yer alan Atta- parçasına Ἄτταλος (=Attalos) adı önerilebilir. Attalos adı için bk. *IPerge* 10; 296.

16.Fragman

Kireç taşından iki blok. Anacadde bitiminde kullanılmış.

Buluntu yeri: Anacadde üzerinde Kestros Kavşağında yerde.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.28 m; gen.: 1.05 m; der.: 0.44 m; harf yük.: 0.16-0.18 m.

b) Yük.: 30. m; gen.: 1.72 m; der.: 0.455 m; harf yük.: 0.16-0.18 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[-- μ]ητροπόλ[εως? --]

... metropolisin? ...

b

[--]ἀνεεώθη Πέ[ργη? --]

... Perge? yeniledi.

Aynı yapıya ait olan bu iki blokta geçen metropolis ifadesi Perge kentini işaret etmesine istinaden ikisinin bir arada kullanımı tek bir yazıtta görülmektedir (*IPerge* 292). Kentte bu ifade daha çok tek başına kullanılmaktadır⁶. ἀναεώομαι fiilinden türeyen *aoristum passivum* çekimli ἀνεεώθη fiili yenilemek anlamına gelmekte olup kentte daha önce karşılaşılmamıştır. Epigrafik kaynaklara bakıldığında bu ifadenin hemen ardından nominativus bir isim kullanıldığı görülmektedir⁷.

17.ABGD grafiti

Kireç taşından kapı lentosu üzerine kazınmış dört karakterlik alfabe.

Buluntu yeri: Kestros Caddesi'nin sol yanındaki dükkanlardan dördüncünün sağ lentosunda.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 1.30 m; gen.: 0.385 m; der.: 0.46 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

ΑΒΓΔ

abgd

Hellen alfabesinin ilk dört harfi şeklinde düzgün bir şekilde kazınan karakterler Anadolu'daki antik kentlerin bazılarında da görülmektedir; örn. bk. *Ephesos* 3363; 3377; *Labraunda* 147; *IKaunos* 224.

⁶ *IPerge* 331; 338.

⁷ Bazı örnekler için bk. *ISide* 164; 164a; *SEG* VIII 323; XXX 1687; XVIII 1594; 1637.

18. İnşa fragman

Kireç taşından arşitrav parçası. İki parça halindeki bloklar ortadan kırıktır. Bir inşa yazıtına aittir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Severus Meydanı, Nymphaion önü.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.36 m; gen.: 0.97 m; der.: 0.55 m; harf yük.: 0.09 m.

b) Yük.: 0.36 m; gen.: 0.58 m; der.: 0.63 m; harf yük.: 0.08 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

b

[--]κατεσκεύασεν[--]

... inşa etti.

19. Fragman

Arkası işli mermerden yazıtlı parça.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.028 m; harf yük.: 0.017 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]ΚΟΛΛΕΙΝ[--]

3 vac. ΚΑΙ [--]

[-----]

Perge'de bilinen *tribus*'lar arasında yer alan Κολλεῖν[α -] (=Collina) *tribus*'u önerilebilir. Kentte bulunan ve mermer plaka üzerine yazılmış iki yazıttan (*IPerge* 60-61) Quintus oğlu Gn.

Postumius Cornutus'un bu tribusa kayıtlı olduğu bilinmektedir. Bu fragmanın ilgili yazıtlara ait olmayacağı harf yüksekliklerinden ayırt edilebilmekteyse de aynı kişiye ait olma olasılığı vardır.

20.Fragman

Kireç taşıdan yazıtlı iki parça. A parçasının sol yanı düz kesilmiş olup b parçası onun devamı niteliğindedir ve yüzeyi korozyona uğramış durumdadır.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 268 Jb'13.

Envanter no: a) Jb'13.T132; b) Jb'13.T133.

Ölçüler: a) yük.: 0.136 m; gen.: 0.085 m; der.: 0.05 m; harf yük.: 0.018 m.

b) yük.: 0.11 m; gen.: 0.155 m; der.: 0.05 m; harf yük.: 0.012 m

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

b

[-----]
 ΚΟ[-----]
 3 ΠΟΡ . ΟΣΑΡΠΟ[-----]
 Σέλευκος β[-----]

6 ΓΩΝ[-----]
 Χ[-----]
 [-----]

Satır dördte geçen Seleukos adına Perge'de ilk kez rastlanmaktadır. Yanında bulunan β harfi ikinci anlamını taşıyor olabileceği gibi başka bir kelimenin başlangıcı ya da Seleukos'un baba adının baş harfi de olabilir.

21.Fragman

Arkası işlenmiş mermerden yazıtlı parça. Üzerinde üç satırlık yazıt bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: Ta27/20.

Ölçüler: yük.: 0.061 m; gen.: 0.087 m; der.: 0.033 m; harf yük.: 0.016 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---] EN[-2-] ΣΕΒ[--]

[---] ΚΙΛΙΟΥ ΒΟ[---]

3 [---] ΚΩΝΙΑΝΟ[---]

[-----]

Satır bir için καθιέρωσεν Εύσεβείας veya ἐτίμησεν Εύσεβῆ önerisi getirilebilir. Bundan sonra gelen *genetivus casus*'taki isim örnekleri için bk. *Aphrodisias* 276; *Mylasa* 198. İkinci satır için *genetivus casus*'ta [Κα]κιλίου ismi önerilebilir, ancak bu isme Perge'de daha önce rastlanmamıştır. Bu ifadeden sonra baba adı ya da βουλευτής (*IPerge* 177) sözcüğünün bir çekiminin beklenmesi olasıdır.

22.Fragman

Kireç taşından kaide parçası. Üstten profilli olan parçanın alınlık kısmı ile yazıtın sadece ilk satırına ait kısmı günümüze ulaşabilmiştir.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 266.

Envanter no: Jb'13 T69.M5.

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.33 m;

der.: 0.31 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

1 ἡ βουλ[ῆ καὶ ὁ δῆμος]

Danışma ve halk meclisi ...

[-----]

Perge danışma ve halk meclislerinin yaptığı bir onurlandırma yazıtının başlangıç kısmıdır. Kimi ve neden onurlandırdığına dair ilgili kısımlar şu an için kayıptır.

23.Fragman

Kireç taşından ve altı karakter taşıyan yazıt parçası. Üst kısmı düz işli olup hiçbir iz bulunmamaktadır.

Buluntu yeri: Nymphaion.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: N'13.T.GBK.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.23 m; der.:

0.175 m; harf yük.: 0.033 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--- εὐε]ργέτην

[-----]

... *hayırhahı olan* ... (onurlandırdı).

Perge'den kimin ve neden olduğu bilinmeyen bir onurlandırma yazıt parçasıdır.

24.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası üzerinde üç karakter korunmuştur. Her yanından kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: JB'13.T137.

Ölçüler: yük.: 0.062 m; gen.: 0.23 m;
der.: 0.042 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]ΚΤΙΣ[---]

Perge'deki yazıtlar ele alındığında söz konusu fragman için κτίστης veya κτίσμα kelimeleri veya ἐκτίσθη önerilebilir⁸.

25.Fragman

Sağ, sol ve üst kısımları noksan mermer yazıt parçalarından ikincisinin (b) alt kısmı düz işlenmiştir. B fragmanı muhtemelen yazıtın en son satırını oluşturmaktadır. Üzerinde dört karakter okunabilen c fragmanının üst kısmı düz işlenmiştir. Sağ, sol ve alt kısımlarından kırılan parçalar noksandır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 125-126-127.

Envanter no: La' 13 P.42 M-59.

Ölçüler: a) yük.: 0.155 m; gen.: 0.215 m; der.: 0.275 m; harf yük.: 0.037 m.

b) yük.: 0.139 m; gen.: 0.215 m; der.: 0.275 m; harf yük.: 0.04 m.

c) yük.: 0.115 m; gen.: 0.195 m; der.: 0.31 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[-----]

[--]ΙΑ Λουκ[ιου?--]

[---]Ο[-----]

[-----]

b

[-----]

[-----]

[-----]

[---]ΑΥΤ[--]

c

[---]ΙΟΥΣΤΕ[---]

[-----]

Perge'deki yazıtlar baz alındığından Lucius adına rastlanmakta olup öncesi için benzer olarak *Aphinnia* adı önerilebilir (*IPerge* 351; 401).

⁸ κτίστης için bk. *IPerge* 101-109; 326; 347-348; κτίσμα için bk. *IPerge* 339; ἐκτίσθη için bk. *IPerge* 224.

26.Fragman

Kireç taşından blok üzerinde üç satırı korunmuş yazıt parçası.

Buluntu yeri: Doğu-batı sütunlu cadde.

Şu anki yeri: Eski Alman Barakası taş tarlası.

Envanter no: JB13 T108-10.

Ölçüler: yük.: 0.75 m; gen.: 0.65 m; der.: 0.37 m; harf yük.: 0.06-0.065 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[B]ασιλ[εία?]

3 . φιλόπα[τρικ?]

. τοῦ ΚΛΟ . . .

[-----]

Basileia için bk. yuk. no. 6.

27.Fragman

Mermer parça. Sağ ve soldan kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: Ja/T6.

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.142 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[---]ΔΑΓΑΛ[---]

Şüpheli olmakla birlikte [---] δ' ἄγαλ[μα ---] önerisi getirilebilir; tanrı heykeli anlamına gelen bu ifadenin Perge'deki kaydı için bk. *IPerge* 292.

Sınıflandırılmayan Fragmanlar

Herhangi bir kelime oluşturulamayan veyahut üzerinde tek harf ya da harf izi bulunan fragmanlar bu kategoride sıralanmıştır. Tarihlendirme önerileri harf karakteri baz alınarak yapılmıştır.

28.Fragman

Kireç taşından yazıtlı levha parçası. Her yanından kırıktır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.17 m; gen.: 0.19 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]NIOY[-----]

29.Fragman

Kireç taşından arkası düz kesilmiş yazıtlı levha parçası. Üzerinde tek satırlık yazıt görünse de üst kısımda bir satırın daha olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]ΑΜΑΤ[---]

[-----]

30.Fragman

Kireç taşından iki satırlık yazıt taşıyan Eros betimli lahit alınlığı.

Buluntu yeri: Yüzey.

Şu anki yeri: Konteyner-8_9 / Eser 25.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.27 m; gen.: 0.37 m; der.: 0.44 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]χαῖρε

2 [---]ΥΑΕΙΝΤ

31.Yazıt Fragmanı

Kireç taşı. Anlamli bir bütünlük oluşturulamayan yazıt taşıyıcısının bir satırlık yazıtı bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-1, Kasa 54, JA '03.

Envanter no: Z.08.46.A

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.21 m; harf yük.: 0.018-0.02 m.

Tarih: Geç Roma İmparatorluk Dönemi (Omega harfi nedeniyle).

[---]ΙΜΩ . ΝΤΑ . Α[---]

32.Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.23 m; der.: 0.02 m; harf yük.: yak. 0.08 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---] M [---]

33.Fragman

En az iki satır olduğu anlaşılan yazıtlı mermer parçası.

Buluntu yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.17 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.055 m; harf yük.: 0.02-0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi (Omega nedeniyle).

[-----]

2 [-----]Δ^Ω

34.Fragman

Kireç taşından Latince karakterli yazıt parçası.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]R[---]

[---]F/E[---]

[-----]

35.Fragman

Kireç taşı. Hangi harfe ait olduğu belirlenememektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.06 m; gen.: 0.04 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

36.Fragman

Mermer parça. Her yerinden kırık olup tek karakter korunmuştur.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.05 m; der.: 0.025 m; harf yük.: yak. 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]O[--]

[-----]

37.Fragman

Mermer parça.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.07 m; der.: 0.015 m; harf yük.: yak. 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]PIA[--]

[-----]

38.Fragman

Tek harflik mermer parçası.

Buluntu yeri: Konteyner-1 / Kasa 94.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.04 m; der.: 0.02 m; harf yük.: yak. 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]O[--]

[-----]

39.Fragman

Kireç taşından sağ, sol yanı ve alt kısmı kırık yazıtlı parça. Üzerinde iki karakter okunabilmektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-1 / Kasa 256.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.21 m; der.: 0.12 m; harf yük.: yak. 0.11 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]Nİ[---]

40.Fragman

Kireç taşından iki harflik fragman.

Buluntu yeri: Stadion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 143 B' 91.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.23 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.065 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]HT[--]

[- - - - -]

41.Fragman

Kireç taşından üç harfli yazıt parçası.

Buluntu yeri: Stadion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 143 B' 91.

Envanter no: 79.12 I; 79/3 839.

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.17 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]NΣI[---]

42.Fragman

Mermer parça. İki karakter okunmaktadır.

Buluntu yeri: Nymphaion.

Şu anki Yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: 80.184.15.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] IO [--]

veya

[--] OI [--]

Aynı envantere kayıtlı yazıt için bk. *IPerge* 218.

43.Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Nymphaion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: 79.376.I.

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.015 m; harf yük.: yak. 0.015 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] OI^v. II [--]

[--] Y^v. H [--]

44.Fragman

Mermer levha parçası. Tek harf okunabilmekte.

Buluntu yeri: Nymphaion.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: I8.81.64?.

Ölçüler: yük.: 0.125 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.018 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---] ΣΑ [---]

[----] Ν [----]

[-----]

45. İkincil Kullanımdaki Yazıt Fragmanı

Kireç taşı. Yazıt tekne şeklinde oyulmuştur. Bu nedenle sağ ve sol yanda belirli bazı harfler korunmuştur. Üst kısmı ve alt kısmı kırıktır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.87 m; gen.: 0.39 m; der.: 0.185 m; harf yük.: 0.02 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi (omega harfi nedeniyle).

[-----]
 B[-----]KY
 . [-----]YNH
 T[-----]TEP
 5 . [-----]EA
 . [-----]EN
 I[-----]..
 K[-----]XEI
 . [-----]Π
 10 . [-----]H
 . [-----]..
 . [-----]..
 . [-----]Ω
 . [-----]O
 15 . [-----]O
 A[-----].
 . [-----]INA
 O[-----]ATH
 Σ[-----]ΛH
 20 . [-----]
 . [-----]
 . [-----]
 . [-----]
 . [-----]
 25 E[-----]
 [-----]

46.Fragman

Kireç taşından iki satırlık fragman.

Buluntu yeri: Nymphaion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: V.89.94.

Ölçüler: yük.: 0.115 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.065 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]ΤΙΣ[---]

[---]Ο[-----]

[-----]

47.Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Nymphaion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78 .

Envanter no: 79.378^l.

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.039 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--]ΙΟ[--]

veya

[--]ΟΙ[--]

48.Fragman

Mermer levha parçası. Epsilon harfi yuvarlatılarak yazılmış olup levhanın sol yanına ait bir parçadır.

Buluntu yeri: Nymphaion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: 79.376.l.

Ölçüler: yük.: 0.115 m; gen.: 0.075 m; der.: 0.015 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi (epsilon harfi nedeniyle).

[-----]

2 E[---]

K[---]

[-----]

49.Fragman

Kireç taşından tek harf taşıyan yazıt parçası.

Buluntu yeri: Nymphaion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: 79.594.

Ölçüler: yük.: 0.06 m; gen.: 0.075 m; der.: 0.015 m; harf yük.: yak. 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]N[--]

50.Fragman

Mermerden yazıt parçası. İki harf mevcuttur.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 128 Ja1' 84.

Envanter no: Iğ.81.664.

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.015 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[---]OI[---]

[-----]

51.Fragman

Kireç taşından üç karakterli yazıt parçası.

Buluntu yeri: Nymphion (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 136 F2' 78.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.085 m; der.: 0.13 m;

harf yük.: yak. 0.02 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[--]MON[--]

[-----]

52.Fragman

Mermer yazıt parçası. En az iki satırlık olduğu anlaşılan yazıtta bir harf net olarak okunmaktadır. Sol yan ve alt kısım düz kesilmiş olduğu için yazıtın son satırı ve sol alt kısmı olması muhtemeldir.

Buluntu yeri: Akropolis K yapısı (envanter numarasına göre).

Perge'den Yayımlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 92.

Envanter no: K' 01.12.

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.20 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.06 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 ΣΕ [----]

ν. Τ [----]

53.Fragman

Kireç taşından yazıtlı parça. Muhtemelen yazıtın sağ üst köşesine aittir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 92.

Envanter no: SO K81 K'01.1.

Ölçüler: yük.: 0.11 m; gen.: 0.12 m; der.: 0.055 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[--] † IC

[-----]

54.Fragman

Kireç taşından tek harflik fragman. Harfin hemen altından düz bir şekilde kesim mevcuttur.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 52 Y1' 91.

Envanter no: 95.16.

Ölçüler: yük.: 0.20 m; gen.: 0.08 m; der.: 0.13 m; harf yük.: 0.075 m.

Tarih: Roma-Geç Roma Dönemi.

[--] Ε/Θ [--]

55.Fragman

Mermerden iki satırı görünen yazıt parçası. Yazıtın sol tarafında bir bezemeye ait motif bulunmaktadır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 52 Y1' 91.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi?.

[-----]

2 [---]Κ[---]

ΑΓ[-----]

[-----]

56.Fragman

Mermerden fragman. İki harflik karakter barındırmaktadır.

Buluntu yeri: Yuvarlak Kuleli Hellenistik Kent Kapısı

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 52 Y1' 91.

Envanter no: C.95.10.

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.08 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

2 [---]ΑΠ[---]

[-----]

57.Fragman

Kireç taşından iki karakterlik fragman.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.17 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.20 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[---]ΙΠ[---]

[---]Ν[---]

[-----]

58.Fragman

Kireç taşından fragman. Üç karakterlik yazıt taşımaktadır.

Buluntu yeri: Kent içi yüzey buluntusu.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.18 m; der.: 0.18 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]ΣΑΛ[---]

59.Fragman

Kireç taşından silindirik yazıtlı parça.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.07 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---]ΣΥΝ[---]

[---]ΝΟΙΣ[---]

4 [-----]

60.Fragman

Kireç taşından iki parça fragman. Birbirine yapıştırılan bu parçalar üzerinde Latince iki harf taşımaktadır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.39 m; gen.: 0.14 m; der.: yak. 0.10 m; harf yük.: 0.06 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--]N[--]

2 [--]L[--]

61.Fragman

Mermerden yazıtlı parça. Üstte yüksek çıkıntı yer almaktadır. Bu kısımda harf izleri mevcuttur. Alt kısmı düz tıraşlanmış olup bu kısım yazıtın tabanına aittir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.13 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.10 m; harf yük.: 0.06 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]EK[--]

62.Fragman

Kireç taşından üç harfli, her yanından kırık yazıt parçası.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 39.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.065 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.065 m;
harf yük.: yak. 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[--] QNK [--]

63.Fragman

Kireç taşın en az üç satırlık yazıt parçası. Her yerinden kırık, hasarlı ve noksandır.

Buluntu yeri: Güney Hamam.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 47.

Envanter no: I₆.82.279.

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.19 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---] HΣO [---]

2 [---] EN [---]

[-----]

64.Fragman

Mermer. İki satırlık yazıtta üç karakter net okunmakta olup üst satıra ait kırık kısımdaki harf izlerinden ötürü Latince olduğu düşünülmektedir.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 39.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.085 m; gen.: 0.12 m; der.: 0.03 m; harf yük.:
0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[----] R [--]

[---] TAT [--]

[-----]

65.Fragman

Kireç taşından tek harfli parça.

Buluntu yeri: Kuzey-güney doğrultulu caddenin başlangıcının batı portikonun batısı.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 33 Z'09.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.135 m; der.: 0.035 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--] I [--]

66. Fragman

Mermer. Minimum üç satırlık olup iki satıra ait karakterler görünmektedir. Yazıtın sağ kenarına aittir.

Buluntu yeri: Kuzey-güney doğrultulu caddenin başlangıcının batı portikonun batısı.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 33 Z'09.

Envanter no: Z.09.302.

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.37 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.05-0.055 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

2 [---] NTΩ

[-----]Ω

[-----]

67.Fragman

Mermer. İki satırlık fragman.

Buluntu yeri: Kuzey-güney doğrultulu caddenin başlangıcının batı portikonun batısı.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 33 Z'09.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.10 m; gen.: 0.20 m; der.: 0.05 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]Λ/ΑΤΑΣ[---]

[---]Λ/ΔΟ[---]

[-----]

68.Fragman

Silindirik şekilde olan taşta tek harf vardır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 34.

Envanter no: 80.68.17.

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.40 m;
çap.: yak. 0.35 m; harf yük.: 0.07 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]OP[--]

69.Fragman

Mermer levha parçası.

Buluntu yeri: Kuzey Hamamı Palaistrası.

Şu anki yeri: Konteyner-3 / Kasa 113 l' 81.

Envanter no: I₁.83.159.

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.095 m; der.: 0.02 m; harf yük.: yak.
0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

Tanımsız.

70.Fragman

Kireç taşından iki satır beş harflik yazıt fragmanı.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 268 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.165 m; der.: 0.055 m; harf yük.:
0.055 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]AN[---]

[---]OYM[---]

[-----]

71.Fragman

Mermer fragman.

Buluntu yeri: Anacadde zemin.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T74.Ta.25.61/25.10.

Ölçüler: yük.: 0.08 m; gen.: 0.14 m; der.: 0.041 m; harf yük.: 0.04 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[--]Α/Α[---]

[--]ΑΡΡΟ [--]

72.Fragman

Mermer fragman. Her yanından kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Anacadde; T6/ 2. Katman (Ja).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: Ja/T6.

Ölçüler: a) yük.: 0.05 m; gen.: 0.125 m; der.: 0.02 m; harf yük.: *görünen* 0.028 m.

b) yük.: 0.05 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.02 m; harf yük.: *görünen* 0.028 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[--]ΑΙΑΙΠΟ[--]

[-- π]όλεω[ς --]

b

[---]ΕΙΑΙΣ[---]

[---]ΤΡΟΟ[---]

73.Fragman

Kireç taşından iki satır dört harflik levha parçası. Sağ yan düz kesilmiş olup diğer yanlardan kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T65/Ta24.58.M.

Ölçüler: yük.: 0.22 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.025 m; harf yük.: 0.057 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]ΩN[---]

[---]EN[---]

[-----]

74.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. En az üç satır olduğu harf izlerinden belirlenmektedir.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T69MI6.

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.17 m; der.: 0.09 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[--]ΠΕ[--]

[---]P/B[---]

[-----]

75.Fragman

Mermerden iki yüzü yazıtlı ve yazıtı kırmızı boyanmış birer harflik fragman.

Buluntu yeri: Ta24.60 cadde zemin buluntusu.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.15 m; gen.: 0.16 m; der.: 0.03 m; harf yük.: 0.162 m.

Tarih: Bilinmiyor.

vac. K[---]

vac. Π[---]

76.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Her yanından kırık ve noksan.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T81.

Ölçüler: yük.: 0.092 m; gen.: 0.123 m; der.: 0.01 m;
harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]
[---]AY[-----]
[---]EKOY[---]
[-----]

77.Fragman

Tek karakterlik mermer fragman. Sol yan düz kesilmiştir.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.09 m; gen.: 0.054 m; der.: 0.016 m; harf yük.: 0.05 m

Tarih: Bilinmiyor.

Y[---]

78.Fragman

Kireç taşından yazıtlı parça.

Buluntu yeri: Anacadde (kasa numarasına göre).

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 267 Jb'13.

Envanter no: T72.

Ölçüler: yük.: 0.238 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.058 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]
[---]MO[---]
[----]ΠΙΔ[---]
[-----]

79.Fragman

Her yanından kırık ve noksan mermer levha parçası. Üst kısmı düz kesilidir.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: Jb'13.T96.

Ölçüler: yük.: 0.14 m; gen.: 0.09 m; der.: 0.012 m; harf yük.: 0.045 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-] > P A [-]

[- - - - -]

80.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Sol yanı profilli bir şekilde kesilmiş olup diğer yanlarından kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Jb'13.T98 Podyum üst 5.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.095 m; gen.: 0.14 m; der.: 0.05 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Geç Hellenistik – Roma İmparatorluk Dönemi.

[- - - - -]

[- - -] E Y T [- - -]

[- - -] K A P [- - -]

[- - - - -]

81.Fragman

Aynı alandan çıkan mermer levha parçaları.

Buluntu yeri: Jb'13.T98 Podyum üst 5.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.115 m; gen.: 0.145 m; der.: 0.035 m; harf yük.: yak. 0.045 m.

b) Yük.: 0.125 m; gen.: 0.125 m; der.: 0.02 m; harf yük.: 0.05 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

Perge'den Yayımlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

a

[-----]
 [---]YΛ[---]
 [-----]

b

[-----]
 [---]YPI[---]
 [---]ΘA[---]
 [-----]

82.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Yazıt taşıyıcısının sağ köşesine ait olan parça üzerinde anlamlı bir bütünlük çıkarılamamaktadır.

Buluntu yeri: Anacadde JB'13.T137.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.12 m; gen.: 0.04 m; der.: 0.03 m; harf yük.: 0.055 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]
 [---]N
 [---]II
 [---]

83.Fragman

Mermer levha parçaları. Alt ve üst kısımlar düz kesilmiş ancak yazıt karakterlerinin hem alt hem de üst satırda yarısı belirgindir. Parçalar muhtemelen kaplama olarak kullanılmıştır.

Buluntu yeri: Anacadde JB'13.T102.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.08 m; gen.: 0.152 m; der.: 0.03 m; harf yük.: yak. 0.045 m.

b) Yük.: 0.08 m; gen.: 0.132 m; der.: 0.03 m; harf yük.: yak. 0.045 m.

c) yük.: 0.08 m; gen.: 0.145 m; der.: 0.04 m; harf yük.: yak. 0.045 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
 [---] ΝΙΩ [---]
 [---] ΟΥ [---]
 [-----]

a

[-----]
 [---] ΝΙ [---]
 [---] ΤΟ [---]
 [-----]

b

[-----]
 [---] Ο . [---]
 [---] ΛΗ [---]
 [-----]

c

84.Fragman

Mermer levha fragmanı. Üst kısımdan yuvarlatılarak kesilmiş.

Buluntu yeri: Anacadde, 3 no'lu kapı önü.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: JB'13.T93.

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.18 m; der.: 0.04 m; harf yük.: yak. 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---] ΙΑΠΙΟ [---]

85.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. İki satırlık olduğu görülen parçanın her yanı kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Anacadde JB'13.T137.

Perge'den Yayımlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.22 m; gen.: 0.15 m; der.: 0.014 m; harf yük.: 0.048 m.

Tarih: Geç Roma Dönemi.

[-----]

[---]HN[---]

[---]NH[---]

[-----]

86.Fragman

Kireç taşından yazıt parçası. Üst kısmı düz işlenmiş, diğer yanlarından kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: JB'13/T145 Anacadde zemin üstü.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.105 m; gen.: 0.13 m; der.: 0.163 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---]ΣANĒ[---]

[-----]

87.Fragman

Mermer parça üzerinde iki satırlık yazıt var.

Buluntu yeri: Anacadde Jb'13.T137.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.17 m; gen.: 0.27 m; der.: 0.075 m; harf yük.: 0.038 m

Tarih: Geç Hellenistik-Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]

[---]ATOI[----]

[---]MANN[----]

[-----]

88.Fragman

Kireç taşından kabartma yazıt fragmanı. İki parça halindeki yazıt fragmanları birer harf içermektedir. Kabartma şeklinde işlenmiş profiller arasında kazınmış yazıt anlamlı bir bütünlük oluşturma-

maktadır.

Buluntu yeri: Anacadde Jb'13.T164.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: a) Yük.: 0.111 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.034 m; harf yük.: 0.035 m.

b) Yük.: 0.12 m; gen.: 0.10 m; der.: 0.038 m; harf yük.: 0.03 m

Tarih: Geç Antikçağ.

a

[-----]
[---]A
[-----]

b

[-----]
[---]E
[-----]

89.Fragman

Dört yanından kırık olan mermer levha parçası. En az üç satırlık yazıt taşıyan fragman üzerinde yedi karakter okunabilmekte. Bir önceki fragmanlar ile aynı açma içerisinde bulunan parçanın aynı yazıta ait olması muhtemeldir.

Buluntu yeri: Jb'13.T78 Nymphaion havuz içi.

Şu anki yeri: Konteyner-6 / Kasa 270.

Envanter no: -

Ölçüler: yük.: 0.05 m; gen.: 0.065 m; der.: 0.04 m; harf yük.: 0.015 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[-----]
[---]ΥΚΟΛΟΥ[---]
3 [---]Σ > ^{vac.}
[-----]

90.Lahit Kapağı Parçası

Mermerden lahit kapağı parçası. Son derece eksik parçalara sahip olan eser üzerinde dört karakter okunabilmektedir. Ayrıca kapak üzerinde bir hayvana ve Eros'a ait yüksek kabartma parçaları yer almaktadır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 24 (rafta).

Envanter no: La' 12 P.42 M-1.

Ölçüler: yük.: 0.055 m; gen.: 0.11 m; der.: 0.016 m; harf yük.: 0.025 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi?.

[---]ONAE[---]

91.Fragman

Mermer sunak parçası. Yazıtın bir kısmı yoğun kireç tabakası altında olup stelin gövdesinin büyük bir kısmı kırık ve eksiktir.

Buluntu yeri: Anacadde.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 88.

Envanter no: Jb'13 T-59.

Ölçüler: yük.: 0.23 m; gen.: 0.42 m; der.: 0.20 m; harf yük.: 0.025 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

OM[-----]

vac. [-----]

3 ΑΛ[-----]

92.Fragman

Kireç taşından parça her yanından kırık ve noksandır.

Buluntu yeri: Bilinmiyor.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 119.

Envanter no: Perge' 13 Yüzey.

Ölçüler: yük.: 0.21 m; gen.: 0.193 m; der.: 0.20 m; harf yük.: 0.07 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[-----]

[---]ΙΟΥ[---]

[-----]

93.Fragman

İki parça halindeki mermer fragman. Bu parçalar birbirlerini tamamlamasa da gerek taşın kalite-

sinden gerek harf yüksekliğinden ve stilinden gerekse taşın rengi ve yüzeyinin işleniş biçiminden aynı bütüne ait oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan ikinci (b) parçanın altı düz işlenmiş olup yazıtın alt kısmını oluşturmaktadır.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7.

Envanter no: La' 13 P.42 M-59.

Ölçüler: a) Yük.: 0.14 m; gen.: 0.19 m; der.: 0.24 m; harf yük.: 0.035 m.

b) Yük.: 0.06 m; gen.: 0.06 m; der.: 0.15 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

a

[-----]
 [---]ΑΦΑ[-----]
 3 [---]καὶ τὸν [?---]
 [-----]

b

[-----]
 [-----]
 [-----]
 4 [---]ΟΝΕΑ[---]

94.Fragman

Kireç taşından yazıt fragmanı. Her yanından kırılmış olan eserin parçaları noksan olup üzerinde dört karakter okunabilmektedir.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 123.

Envanter no: La' 13 P.42 M-58.

Ölçüler: yük.: 0.19 m; gen.: 0.24 m; der.: 0.115 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: Bilinmiyor.

[---]ΟΝΟΙ[---]
 [-----]

95.Fragman

Mermer levha fragmanı. Her yanından kırık ve noksan.

Buluntu yeri: Batı Nekropolis.

Şu anki yeri: Konteyner-7 / Eser 124.

Envanter no: La' 13 P.42 M-59.

Ölçüler: yük.: 0.07 m; gen.: 0.052 m; der.: 0.015 m; harf yük.: 0.031 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[----] Ν[----]

2 [----] ΑΔ[----]

Dizin**Özel İsimler**

Ἄττα[λος]?	15	Κορν[οὔτος]	11
Βασίλεια	6?, 26?	Λούκιος	25
[Δω]σιθέα	1	Σέλευκος	20
[Κ]λήμη[ς Πελοπιδιανός]	10	Φρόντων	14
[Καί]κιλιος	21		

Terimler

ἄγαλμα?	27	δῆμος	13, 22
ἀγνοθέτης	12	εὐεργέτης	23
ἀνγῖον	4	μητρόπολις	16
βουλή	13, 22		

İmparatorlar

[Hadr]ian[us] 3

Tribus

Κολλεῖν[α] 19

BİBLİOGRAFYA

- Alten-Güler – Kileci 2018 E. Alten Güler – Şenkal Kileci, “Perge’den Yeni Mezar Yazıtları”. *Phaselis IV* (2018) 343-349. <http://dx.doi.org/10.18367/Pha.18020>
- Aphrodisias* D. F. McCabe, *Aphrodisias Inscriptions. Texts and List*. «*The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*». The Institute for Advanced Study, Princeton (1991). Packard Humanities Institute CD #7, 1996. — Includes: J.M.R. Cormack, in: William Moir Calder and James Maxwell Ross Cormack. *Monuments from Lycaonia, the Pisido-Phrygian Borderland, Aphrodisias*. «*Monumenta Asiae Minoris Antiqua*» [MAMA], 8. Manchester 1962. Pp. 72-160. — Joyce Reynolds. *Aphrodisias and Rome*. «*Journal of Roman Studies, Monographs*», 1. London 1982. — Charlotte Roueché. *Aphrodisias in Late Antiquity*. «*Journal of Roman Studies Monographs*», 5. London 1989.
- ASAA *Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente* (Bergamo; Rome).
- Cronin 1902 H. S. Cronin, “First Report of a Journey in Pisidia, Lycaonia, and Pamphylia. II”. *JHS* 22 (1902) 339-376.
- Ephesos* *Ephesos Inscriptions. Texts and List*. «*The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*». The Institute for Advanced Study, Princeton (1991). Packard Humanities Institute CD #6, 1991. — Includes: Die Inschriften von Ephesos. 8 vols. in 9 parts, with a Supplement. «*Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*», 11,1-17,4. Bonn 1979-1984. — Vol. Ia, nos. 1-47, ed. Hermann Wankel (1979); vol. II, nos. 101-599, eds. Christoph Börker and Reinhold Merkelbach (1980); vol. III, nos. 600-1000, eds. Helmut Engelmann, Dieter Knibbe and Reinhold Merkelbach (1980); vol. IV, nos. 1001-1445, eds. Helmut Engelmann, Dieter Knibbe and Reinhold Merkelbach (1980); vol. V, nos. 1446-2000, eds. Christoph Börker and Reinhold Merkelbach (1980); vol. VI, nos. 2001-2958, eds. Reinhold Merkelbach and Johannes Nollé (1980); vol. VII,1, nos. 3001-3500, and VII,2, nos. 3501-5115, eds. Recep Meriç, Reinhold Merkelbach, Johannes Nollé and Sencer Şahin (1981), with (VII,1) Reinhold Merkelbach and Johannes Nollé, *Addenda et corrigenda zu den Inschriften von Ephesos I-VII,1 (IK 11,1-17,1)* (1981); vol. VIII,1-2, *Indices*, eds. Helmut Engelmann and Johannes Nollé (1984).
- Gignac 1976 F. T. Gignac, *A Name of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Period*. Phonology vol. 1. Milano 1976.
- IKaunos* C. Marek, *Die Inschriften von Kaunos*. «*Vestigia. Beiträge zur Alten Geschichte*» 55. München 2006.
- IPerge* S. Şahin (Hrsg.), *Inschriften von Perge (Teil I)*. *IK 54*. Bonn 1999. *Inschriften von Perge (Teil II)*. *IK 61*. Bonn 2004.
- ISide* J. Nollé, *Side im Altertum. Geschichte und Zeugnisse*. 2 vols. *IK 43-44*. Bonn 1993, 2001. Nos. 1-69, 70-385.
- JHS* *The Journal of Hellenistic Studies*.
- KILyk 1* G. Laminger-Pascher, *Die kaiserzeitlichen Inschriften Lykaoniens, fasc. 1*. «*Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften*» [DAW], 232. «*Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris*», 15. Vienna 1992.
- Kileci 2019 Ş. Kileci, “Perge’den Rahip Apollonios’un Zeus Soter’e Sütun Adağı”. *Cedrus VII* (2019) 557-573.
- Labraunda* D. F. McCabe, *Labraunda Inscriptions. Texts and List*. «*The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*», The Institute for Advanced Study, Princeton (1991). Packard Humanities Institute CD #7, 1996. — Includes: Jonas Crampa. *Labraunda. Swedish Excavations and Researches, III,1-2*. *Greek Inscriptions*. 2 vols. «*Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen*, series in

Perge'den Yayınlanmamış Epigrafik Fragmanlar - I

- 4°, V, III,1-2. Lund 1969 and Stockholm 1972.
- LGPN VC J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat – Th. Corsten (Eds.), *A Lexicon of Greek Personal Names, Volume VC: Inland Asia Minor*. Oxford 2018.
- MAMA III J. Keil – A. Wilhelm. *Denkmäler aus dem rauhen Kilikien*. «*Monumenta Asiae Minoris Antiqua*» [MAMA], 3. Manchester 1931.
- MAMA VIII W. M. Calder – J. M. R. Cormack, *Monuments from Lycaonia, the Pisido-Phrygian Borderland, Aphrodisias*. «*Monumenta Asiae Minoris Antiqua*» [MAMA], 8. Manchester 1962.
- Milet VI,3 P. Herrmann, G. Wolfgang – N. Ehrhardt. *Inschriften von Milet. Teil 3, Inschriften n. 1020-1580. Milet*. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, VI, 3. Berlin, New York 2006.
- Mylasa D. F. McCabe, *Mylasa Inscriptions. Texts and List*. «The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia», The Institute for Advanced Study, Princeton. Packard Humanities Institute CD #6, 1991. — Includes: Wolfgang Blümel. *Die Inschriften von Mylasa*. 2 vols. «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 34-35. Bonn 1987-1988. Vol. 1, *Inschriften der Stadt*; vol. 2, *Inschriften aus der Umgebung der Stadt*.
- SEG *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vols. 1-11. Ed. Jacob E. Hondius, Leiden 1923-1954. Vols. 12-25. Ed. Arthur G. Woodhead. Leiden 1955-1971. Vols. 26-41. Eds. Henry W. Pleket and Ronald S. Stroud. Amsterdam 1979-1994. Vols. 42-44. Eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1995-1997. Vols. 45-49. Eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud, Angelos Chaniotis and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1998-2002. Vols. 50. Eds. Angelos Chaniotis, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 2003-.
- Tüner-Önen – Arslan 2019 N. Tüner-Önen – M. Arslan, “Perge Kentinden Yeni Onurlandırma Yazıtları”. *Libri V* (2019) 323-334.
- Tüner-Önen 2018 N. Tüner-Önen, “Perge'den Yeni Yazıtlar: Titus Flavius Clemens Pelopidius'un Sunduğu Yazıtlı İki Heykel Adağı”. Eds. M. Arslan – F. Baz, *Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi'nin Arasında: Prof. Dr. A. Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler*. İstanbul (2018) 903-912.
- Tüner-Önen 2020 N. Tüner-Önen, “Two New Inscriptions from the Claudian Period at Perge”. *Adalya* 23 (2020). [Baskıda].